

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 4 Nashr: 2 (2025)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

ALEKSANDR FAYNBERG: HAYOTI VA IJODI – ADABIYOT VA SAN'AT CHORRAHASI

*Burxonov Abbasxon Ma'rufxon o'g'li*¹

¹ O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti, Xorijiy til va adabiyoti ingliz tili birinchi fakultetining 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada taniqli rus va o'zbek adabiyoti vakili Aleksandr Arkadyevich Faynbergning hayoti va ijodi haqida batafsil ma'lumot beriladi. Uning adabiyotga qo'shgan hissasi, tarjimonlik faoliyati, she'riyat va ssenariy yozish sohasidagi yutuqlari yoritilgan. Shuningdek, maqolada shoirning "Mis o'qlar chiyillar-urush nolasi" (1941) nomli she'ri tahlil qilinib, undagi asosiy g'oyalar va poetik san'atlar o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Aleksandr Faynberg, rus she'riyati, o'zbek adabiyoti, tarjimonlik, urush mavzusi, rus-o'zbek adabiy aloqalari, poetik san'atlar, ssenariy yozish, madaniy me'ros, she'r tahlili.

Aleksandr Arkadyevich Faynberg- taniqli rus shoiri, tarjimon va ssenariynavis bo'lib, O'zbekiston xalq shoiri unvoniga sazovor bo'lgan. U nafaqat she'riyat, balki tarjimonlik va ssenariy yozish sohalarida ham katta muvaffaqiyatga erishgan. Faynbergning ijodi o'zbek va rus adabiyotlari o'rtasidagi madaniy ko'priq vazifasini o'tagan. Uning asarlari nafaqat Toshkentda, balki Moskva va Sankt-Peterburgda ham nashr etilgan. Shoirning ijodi insoniy tuyg'ular, urush fojeasi va muhabbat singari mavzularni qamrab olgan.

Shoir va yozuvchi Aleksandr Faynberg 1939-yil 2-noyabrda Toshkent shahrida tug'ilgan. Uning otasonasi 1937-yilda Novosibirskdan Toshkentga ko'chib kelishgan. Otasi Arkadiy Lvovich Faynberg texnologiya instituti bitiruvchisi bo'lib, spirt zavodida bosh muhandis bo'lib ishlagan. Onasi Anastasiya Aleksandrovna esa Moskvada tug'ilgan va zavodda mashinist bo'lib ishlagan. A.A.Faynberg yetti yillik maktabni tugatgandan so'ng, Toshkent topografiya texnikumida tahsil olgan, so'ngra Tojikistonda harbiy xizmatni o'tagan. 1965-yilda Toshkent universitetining, filologiya fakulteti jurnalistika bo'limini sirtqi tarzda tamomlagan va talabalar gazetasida ishlay boshlagan. Shoir 1961-yilda Inna Glebovna Koval bilan turmush qurgan.

Aleksandr Faynbergning ijodi juda keng qamrovli bo'lib, u o'ndan ortiq she'riy to'plamlar, bir nechta badiiy filmlar ssenariylari, yigirmadan ziyod multfilmlar va nasriy asarlar muallifi hisoblanadi. Uning asarlari "Smena", "Yangi dunyo", "Yoshlik", kabi jurnallarda chop etilgan. Shoirning "Etyud", "Soniya", "She'rlar", "Olis ko'riklar", "Ijobat", "Qisqa to'lqin", "Yoyma to'r", "Erkin sonetlar" kabi she'riy to'plamlari mavjud. Faynberg o'zbek adabiyotining rus kitobxonlariga yetib borishiga ham katta hissa qo'shgan. Uning tarjimalari orasida Erkin Vohidovning "Ruhlar isyoni" poemasi va "Oqqushlar galasi" nomli o'zbek shoirlari to'plami alohida o'rin tutadi.

Aleksandr Faynberg o'z ijodi va o'zbek adabiyotiga qo'shgan ulkan hissasi, tarjimalari uchun 2004-yil 23-avgustda O'zbekiston xalq shoiri unvoni bilan taqdirlangan. Qolaversa, rus adabiyoti rivojiga hissa qo'shgan buyuk ijodiy faoliyati uchun 2008-yil 3-dekabrda Rossiya Federatsiyasi Prezidenti tomonidan "Pushkin" medali bilan ham taqdirlangan. Toshkent osmonida porlagan yulduz, rus va o'zbek adabiyotiga tengsiz hissa qo'shgan buyuk ijodkor, o'zi rus lekin qalbi o'zbek bo'lgan shoir 2009-yil 14-oktabrda Toshkentda vafot etgan va Botkin qabristoniga dafn qilingan.

"Mis o'qlar chiyillar-urush nolasi" she'ri tahlili

Aleksandr Faynbergning ushbu she'ri urush mavzusiga bag'ishlangan bo'lib, insoniy fojea, muhabbat va xayrlashuv motivlarini o'zida mujassam etgan. She'rda urushning shafqatsizligi, inson hayotini ostin-ustun qilishi va muhabbatni sinovdan o'tkazishi tasvirlangan. Unda urushning g'amgin manzaralari bilan insoniy tuyg'ular qarama-qarshi qo'yilgan.

Mis o'qlar chiyillar-urush nolasi.

Tosh yo'lda nag'allar chaqnar beshafqat.

Otash bo'sa bilan odam bolasin

Hayot va mamotin ajr etadi vaqt.

Qag'illamay qolgan qarg'alar hatto.

Sevgan qizing ahdga vafodor ishon.

Qo'lqoplarin silkib vidolashar to

Qorangni yutguncha olis yo'l, tuman.

Qadamlar ostida yoriladi muz.

Gelekon vidosi purkaydi shamol-

Yerga sira qo'nmas sohibjamol qiz

Balkondan qush kabi uchirgan ro'mol.

She'rda ishlatilgan adabiy san'atlar:

➤ Tashbih:

➤ *"Otash bo'sa bilan odam bolasin, Hayot va mamotin ajr etadi vaqt."*

✓ Bu misrada "otash bo'sa" tasviri orqali o'q va portlashning o'lim bilan bog'liq ekanligi ta'kidlanmoqda

➤ Metafora:

➤ *"Mis o'qlar chiyillar-urush nolasi"*

✓ O'qlar urushning nidosi sifatida tasvirlangan.

- **Antiteza(qarama-qarshilik):**
- *"Hayot va mamotin ajr etadi vaqt."*
- ✓ Hayot va o'lim orasidagi chegara vaqt orqali ifodalanmoqda.
- **Timsol:**
- *"Qag'illamay qolgan qarg'alar hatto."*
- ✓ Qarg'a odatda falokat va o'lim ramzi sifatida qabul qilinadi.
- **Ramz va ishoralar:**
- *"Qo'lqoplarin silkib vidolashar to, Qorangni yutguncha olis yo'l, tuman."*
- ✓ Qo'lqop silkish-xayrlashish ramzi.
- **Nag'al-** ot tuyoqlariga mahkamlangan temir taqa. She'rdagi *"Tosh yo'lda nag'allar chaqnar beshafqat"* misrasida otlarning qattiq yo'lda harakatlanishi natijasida chiqayotgan shiddatli ovoz tasvirlangan. Bu urushning shafqatsiz manzarasini kuchaytirish uchun ishlatilgan.
- **Gelekon-** askarlarning yelkasiga taqiladigan maxsus tasma yoki lenta. She'rdagi *"Gelekon vidosi purkaydi shamol"* misrasida bu lenta shamolda hilpirab, askarning xayrlashuvi yoki urush oldidan so'nggi lahzalarini ifodalagan.

Xulosa

Aleksandr Faynberg o'z ijodi bilan o'zbek va rus adabiyotlari o'rtasida mustahkam adabiy aloqalar yaratgan ijodkorlardan biridir. Uning she'rlari insoniy hissiyotlarni chuqur yoritgan bo'lib, bugungi kunda ham dolzarbdir. "Mis o'qlar chiyillar-urush nolasi" she'ri esa urush fojiasini teran tasvirlab, o'quvchini chuqur mulohaza qilishga undaydi. Shoir ijodi madaniy me'ros sifatida o'z ahamiyatini yo'qotmaydi va asrlar osha avlodlarga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://yuz.uz/uz/news/aleksandr-faynbergning-yorqin-xotirasiga>
2. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/jahon-she-riyati/rus-she-riyati/aleksandr-faynberg-1939-2009>
3. https://uz.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Faynberg
4. <https://yuz.uz/uz/news/aleksandr-faynbergning-yorqin-xotirasiga>
5. <https://youtu.be/JMITAyXvH3g?si=NBiNZmZbVkcZ5VA9>